

Une Suite de Mémoire Dans L'Analyse (2)

Ayoub Laloui

20 septembre 2025

1 Énoncé du Théorème Principe

Théorème 1.1. Soit $f, \varphi : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions qui vérifient les conditions suivantes :

1. **La Continuité :** f, φ sont continues sur $[a; b]$
2. **La Dérivabilité :** f, φ sont dérivables sur $(a; b)$
3. **Valeurs aux extrémités et la monotonie :** $f(a) = f(b) = k$ et $\varphi'(x) \neq 0$ pour tout $x \in (a; b)$

Alors, il existe au moins un élément $c \in (a; b)$ tel que :

$$\frac{f'(c)}{\varphi'(c)} = f(c) - k$$

Démonstration du Théorème Définissons la fonction $g : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ par l'expression $g(x) = e^{-\varphi(x)}(f(x) - k)$

Vérifions les conditions du théorème de Rolle :

1. **La Continuité :** g est continue sur $[a; b]$ comme produit de deux fonctions continues, car φ est continue, alors $u : x \rightarrow e^{-\varphi(x)}$ est continue comme composé des deux fonctions continue sur $[a; b]$
2. **La Dérivabilité :** g est dérivable comme produit des deux fonctions dérivables sur $(a; b)$

$$\forall x \in (a; b) : g'(x) = \frac{d}{dx}g(x) = \frac{d}{dx}(e^{-\varphi(x)}(f(x) - k))$$

Par application de la règle du produit :

$$g'(x) = e^{-\varphi(x)}f'(x) - \varphi'(x)e^{-\varphi(x)}(f(x) - k)$$

=

$$e^{-\varphi(x)}(f'(x) - \varphi'(x)(f(x) - k))$$

et $\forall x \in (a; b) : \varphi'(x) \neq 0$

3. Valeurs aux extrémités :

$$g(a) = e^{-\varphi(a)}(f(a) - k) = 0$$

$$g(b) = e^{-\varphi(b)}(f(b) - k) = 0$$

Alors g vérifie bien les conditions du théorème de Rolle, et par conséquent, il existe un $c \in (a; b)$ tel que :

$$g'(c) = 0$$

C'est-à-dire que :

$$e^{\varphi(c)}(f'(c) - \varphi'(c)(f(c) - k)) = 0$$

Or :

$$e^{\varphi(c)} \neq 0$$

Donc :

$$f'(c) - \varphi'(c)(f(c) - k) = 0$$

D'où :

$$f'(c) = \varphi'(c)(f(c) - k)$$

Comme $\varphi'(x) \neq 0$ pour tout $x \in (a; b)$, donc :

$$\frac{f'(c)}{\varphi'(c)} = f(c) - k$$

Ce qui complète la démonstration.

Remarque 1.1. Nous pouvons aussi démontrer un autre théorème du même manière par l'application du théorème de Rolle sur la fonction $h : x \rightarrow e^{\varphi(x)}(f(x) - k)$

2 Références

- Laloui, A. (2025). Théorème en Analyse. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17013272>
- Laloui, A. (2025). Mémoire Dans l'Analyse. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17142939>
- Laloui, A. (2025). Suite d'un Mémoire Dans l'Analyse. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17161215>